

СЦЕНАРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ И ФУНКЦИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Для исследования региональной экономики используется широкий комплекс методов, важнейшим из которых является экономическое моделирование, которое позволяет оценить перспективы и уровень развития региональной экономики. Моделирование позволяет определить отрасли и сферы деятельности, нуждающиеся в реорганизации, путем изменения в них уровня занятости, уровня валового выпуска и прочих параметров. Например, если нужно повысить выпуск или занятость в каком-либо виде экономической деятельности, достичь этого можно различными способами: один из них, создание за счет собственных средств региона предприятия, что весьма затратно, другой – повышение привлекательности региона для сторонних объектов, посредством создания особых экономических зон, целевых кредитов, налоговых режимов и т.п. Если характеристики и экономические показатели региона являются привлекательными для возникновения в нем новых экономических субъектов из других регионов, то возникает такое явление как производственная лагуна. Данное понятие было введено в работах [1, 2, 3], разработаны математические методы оценки масштаба производственной лагуны, была введена функция привлекательности региона.

Приведем основные определения и положения. Производственная лагуна – совокупность объектов хозяйственной деятельности, которые участвуют в материальных, организационных и производственных отношениях с другими хозяйствующими объектами региона, но организационно не подчиняются административному центру и не зарегистрированы как юридические лица на территории региона. Производственная лагуна делится на: внешнюю, которая зарегистрирована в других регионах, но ведет свою производительную деятельность в регионе и не платит в нем налоги (в частности налог на добавленную стоимость); внутреннюю – хозяйствующие объекты своего региона, ведущие деятельность за пределами региона, но платящие налоги в регионе регистрации. Внутренняя лагуна одного региона является внешней для другого. Наличие таких объектов приводит к искажениям статистической информации по валовому выпуску региона, о чем, в частности, упоминается в официальных статистических сборниках [4]: «предприятия, имеющие подразделения в двух и более регионах, уплачивают НДС по месту нахождения головной компании. Это существенно завышает величину валового регионального продукта в

рыночных ценах, произведенного на территории местонахождения головной компании и одновременно занижает ВРП территорий, где расположены другие подразделения компании. Все это приводит к значительным искажениям объема и динамики ВРП в рыночных ценах по отдельным субъектам Российской Федерации». Также имеются спорные моменты в налогообложении [5] объектов образующих лагуну. Целью данной работы является формирование оптимального плана распределения инвестиций, вкладываемых в развитие отраслей, на основе математической модели развития экономики региона с учетом производственной лагуны и обеспеченности трудовыми ресурсами.

Модель сбалансированного развития РЭС с точки зрения обеспеченности квалифицированными трудовыми кадрами

В работе [6] приведен набор различных сценариев моделирования развития экономики региона, которые могут применяться в тех или иных случаях в зависимости от целей моделирования. Усовершенствуем модель, введя ранее не учтенные факторы.

Приведем базовую часть модели, в которой распределяются дополнительные финансовые средства выделяемые управляющим центром на развитие региона с целью максимизации общего валового выпуска. Пусть экономика региона разделена на n элементов – видов экономической деятельности (ВЭД). Для каждого ВЭД известна или может быть восстановлена производственная функция $f_i(K_i, L_i), i = \overline{1, n}$ от имеющихся капитала K_i и трудовых ресурсов L_i . Просуммировав все производственные функции ВЭД региона $\sum_i^n f_i(K_i, L_i)$, получим валовый выпуск региона, который стремимся максимизировать. Моделирование развития РЭС рассматривается за некоторый промежуток времени, от текущего момента t_0 и до некоторого горизонта планирования T , время в модели дискретно. Таким образом, целевая функция примет вид

$$\sum_{t=t_0}^T \sum_i^n f_i(K_i(t), L_i(t)) \rightarrow \max. \quad (1)$$

Укажем, как меняются во времени величины капитала и трудовых ресурсов. В начальный момент времени, нам известны их величины

$$K_i(t_0) = K_{i0}, i = \overline{1, n}, \quad (2)$$

$$L_i(t_0) = L_{i0}, i = \overline{1, n}. \quad (3)$$

В последующие моменты времени ресурсы в модели меняются по следующим соотношениям

$$K_i(t) = (1 - k_i^{out})K_i(t-1) + \alpha_i(t)\Phi(t) + D_i(t)(1 - g_i(t)), i = \overline{1, n}, t = t_0 + 1, \dots, T, \quad (4)$$

$$L_i(t) = k_i^{io} L_i(t-1) + \beta_i(t)\Phi(t), i = \overline{1, n}, t = t_0 + 1, \dots, T, \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i(t) + \sum_{i=1}^n \beta_i(t) = 1, t = t_0 + 1, \dots, T, \quad (6)$$

где $D_i(t)$ и $g_i(t)$ – объем заемного капитала и ставка дисконтирования i -го ВЭД в году t , k_i^{out} – коэффициент выбытия основных фондов в i -м ВЭД, k_i^{io} – коэффициент прироста-выбытия трудовых ресурсов в i -м ВЭД, коэффициенты $\alpha_i(t)$ и $\beta_i(t)$ задают долю направляемую в i -й ВЭД от общего бюджета $\Phi(t)$ в t -м году. В Российской Федерации предусмотрены следующие виды государственной помощи предприятиям (в модели обозначается $\Phi(t)$):

- 1) субвенции – это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной основе на осуществление определенных целевых расходов,
- 2) субсидии – это бюджетные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов,
- 3) бюджетные кредиты – это ресурсы не только в виде предоставленных денежных средств, но и в форме иного имущества.

Предложенная модель оптимального перераспределения дополнительных финансовых средств между ВЭД позволяет определить максимальный валовой выпуск региона и построить траекторию развития соответствующую этому выпуску. Но максимизируя выпуск и вкладывая денежные средства в трудовые ресурсы можно столкнуться с ситуацией недостаточной обеспеченностью экономики квалифицированными кадрами. Учтем этот аспект в модели и построим сбалансированную с точки зрения обеспеченности трудовыми ресурсами траекторию РЭС.

Согласно модели прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах Петрозаводского государственного университета, приведенной и усовершенствованной в работах [7, 8], среднегодовую численность занятых $L_i^*(t)$ в i -м ВЭД необходимых для обеспечения планового ВРП с заданной производительностью труда в году t , можно найти по формуле

$$L_i^*(t) = \frac{I_{ix}(t)}{I_{if}(t)} L_i(t-1), i = \overline{1, n} \quad (8)$$

где $I_{ix}(t)$ – индекс изменения валового регионального продукта в i -м ВЭД, $I_{if}(t)$ – индекс изменения производительности труда в i -м ВЭД, $L_i(t-1)$ – численность трудовых ресурсов доступная в году $t-1$ в i -м ВЭД. Потребность (избыток) трудовых ресурсов в i -м ВЭД находим по формуле

$$\Delta L_i(t) = L_i^*(t) - L_i(t), i = \overline{1, n}. \quad (9)$$

Далее возможны различные варианты учета в модели полученного индикатора потребности (избытка) трудовых ресурсов. Например, путем составления модели с двумя целевыми функциями, одна из которых (1) максимизирует валовой выпуск, вторая $\sum_{i=1}^n |\Delta L_i(t)| \rightarrow \min$ минимизирует суммарную по всем ВЭД потребность (избыток) в трудовых ресурсах. Другой вариант – уменьшение трудовых ресурсов в производственной

функции ВЭД на величину потребности, а в случае избытка, численных изменений в производственной функции не производим, но будет иметь место неэффективное использование трудовых ресурсов $\sum_{t=t_0}^T \sum_i^n f_i(K_i(t), L_i(t) - \Delta L_i(t)) \rightarrow \max, i: \Delta L_i(t) > 0$. Как нам представляется, наиболее оптимальный способ учета потребности (избытка) трудовых ресурсов в модели развития экономики региона есть введение дополнительных ограничений на коэффициенты распределения дополнительных финансовых средств в трудовые ресурсы. Для чего положим в формуле (9) $\Delta L_i(t) = 0$, подставим в выражение (6), получим

$$\frac{I_{ix}(t)}{I_{if}(t)} L_i(t-1) = k_i^{io} L_i(t-1) + \beta_i(t) \Phi(t), i = \overline{1, n}, t = t_0 + 1, \dots, T.$$

Выразим из него коэффициенты распределения

$$\beta_i(t) = \left(\frac{I_{ix}(t)}{I_{if}(t)} - k_i^{io} \right) \frac{L_i(t-1)}{\Phi(t)}, i = \overline{1, n}, t = t_0 + 1, \dots, T. \quad (10)$$

Таким образом, по экономической модели РЭС (1)–(6), (10) при так заданных коэффициентах распределения $\beta_i(t)$ дополнительных финансовых средств мы получим траекторию развития, сбалансированную с точки зрения обеспеченности квалифицированными трудовыми кадрами.

В предложенной модели неизвестными являются коэффициенты распределения финансовых средств $\alpha_i(t)$. Остальные параметры в модели либо являются заданными, либо рассчитываются через другие. Производственные функции могут быть восстановлены методом наименьших квадратов из предыстории функционирования региона. При условии получения всех линейных производственных функций модель относительно неизвестных $\alpha_i(t)$ является линейной и может быть решена симплекс методом. В общем случае, линейность производственных функций не гарантируется – получаем нелинейную модель, для решения которой целесообразно применять приближенные методы. Далее рассмотрим ещё один сценарий развития РЭС, когда в качестве целевой функции выступает функция привлекательности региона.

Модель развития региональной экономической системы с оптимизацией привлекательности региона

Справедливо будет отметить, что при избытке квалифицированных трудовых кадров регион будет привлекателен для внешней производственной лакуны, объекты сторонних регионов будут образовывать свои представительства. И, напротив, при недостатке кадров в своем регионе и при избытке таковых в других областях свои экономические объекты будут образовывать представительства в регионах с избытком квалифицированных трудовых кадров, образуя тем самым (с нашей точки зрения) внутреннюю лакуну. Указанный факт может быть использован управляющим центром при моделировании развития региональной экономической системы. Именно, можно задать такие

ограничения в модели, чтобы выражение (9) оценивающие потребность (избыток) в трудовых ресурсах принимало нужный знак и величину.

Учтем показатель (9) потребности в трудовых кадрах в функции привлекательности региона, возьмем за основу функцию привлекательности, предложенную в работе [6], получим

$$f^{atr}(X, P, l, R, \Delta L, N) = k^X X + k^P P - k^l l - k^R R + k^{\Delta L} \Delta L - k^N N \quad (11)$$

где X – объем валового выпуска региона, P – численность населения региона, l – стоимость трудовых ресурсов (она же средняя оплата труда), R – стоимость основных ресурсов, ΔL – потребность (избыток) в квалифицированных кадрах, N – суммарная величина налогов для субъекта анализирующего привлекательность региона, коэффициенты k – поправочные коэффициенты с размерностью позволяющей привести все слагаемые к одной единице измерения и величиной определяемой по историческим данным. Действительно, чем крупнее регион и его экономика, тем при прочих равных он более привлекателен для лакуны, за этот показатель отвечает объем валового выпуска региона. Далее, чем более густонаселена область, тем более привлекателен регион, за этот показатель отвечает численность населения региона. Чем меньше стоимость основных ресурсов (электроэнергия, газ, вода и т.п.) и трудовых ресурсов (средняя зарплата), тем более привлекателен регион, за эти показатели отвечают параметры R и l соответственно. Величина налогов является весьма субъективным параметром и может быть посчитана только для конкретного вида и объема предполагаемой деятельности, но в то же время является одним из наиболее влиятельных параметров (с высоким значением k^N) в функции привлекательности. Отметим, что именно региональные и местные налоги отличаются от региона к региону, в то время как федеральные не зависят от размещения и с нашей точки зрения рассматривать их нет необходимости. Следует отметить, что последний факт не являет минусом подхода, так как функция привлекательности всегда рассматривается субъективно, с точки зрения размещения конкретного вида деятельности субъектом стороннего региона, например в особой экономической зоне. Приведенный набор параметров функции не является фиксированным, может быть как дополнен, изменен, так и уменьшен в каких-либо конкретных случаях. Сами значения функции привлекательности (единицы измерения) могут быть различными, выбор зависит от целей и задач моделирования. Например, функция привлекательности может иметь размерность:

- в штуках, то есть количестве объектов лакуны,
- в деньгах – суммарный валовой выпуск объектов лакуны,
- в процентах или доле лакуны к общему объему выпуска.

В тех случаях, когда управляющий центр ставит целью увеличить привлекательность региона, то есть

$$f^{atr}(X, P, l, R, \Delta L, N) \rightarrow \max \quad (12)$$

то получаем новый сценарий развития РЭС, задаваемый моделью с целевой функцией (12) и ограничениями (2)-(9),(11). Такая модель позволяет построить траекторию развития региона, перераспределяя дополнительные финансовые средства между видами экономической деятельности таким образом, что его привлекательность будет наибольшая среди всех других возможных вариантов распределения бюджета. В модели неизвестными также являются коэффициенты перераспределения финансовых средств $\alpha_i(t)$, остальные параметры являются либо заданными, либо расчетными. Относительно переменных $\alpha_i(t)$ с целевой функцией типа (11) модель является линейной и может быть решена симплекс методом.

Таким образом, в работе предложены два новых сценария развития региональной экономической системы с учетом обеспеченности экономики кадрами и оптимизацией характеристики привлекательности региона с точки зрения появления в нем новых экономических объектов. Каждый из сценариев может быть использован управляющим центром для планирования развития региона. Работа является продолжением исследования по тематике, затронутой в работе [6], но не завершает её.

Список использованной литературы:

1. Баева Н.Б. Математические методы оценки производственной лакуны региона / Н. Б. Баева, Е. В. Куркин // Современная экономика: Проблемы и решения. №11(35), 2012. с. 138-148.
2. Куркин Е.В. Математические методы учета лакун региональной экономической системы. / Е. В. Куркин // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: сборник трудов Международной конференции, Воронеж, 26-28 ноября 2012 г.: в 2 ч. Ч. 2. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2012. с. 162-167.
3. Баева Н. Б. Математические методы исследования свойств производственной лакуны / Н. Б. Баева, Е. В. Куркин // Экономика и математические методы, 2015, 51 (3), с. 87-93.
4. Воронежский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб. / Воронежстат. – В 75 Воронеж, 2021. – 312 с.
5. У лидирующих регионов отнимут часть налогов на прибыль и на труд. Доступно: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/26/879635-lidiruyuschih-otnimut-nalogoov> (дата обращения: 17.07.2022)
6. Баева Н. Б. Математические методы поддержки процесса перехода региональных экономических систем в режим устойчивого развития: монография / Н. Б. Баева, Е. В. Куркин; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – 180 с.
7. Крахмалева Е. А. Математическая модель обеспеченности экономики региона квалифицированными кадрами: маг. дисс. 01.04.02 / Крахмалева Елена Александровна; науч. рук. С. И. Тарашнина; СПбГУ. – Санкт-Петербург, 2017. – 74 с.
8. Гуртов В. А. Модели среднесрочного прогнозирования спроса экономики на квалифицированные кадры / В. А. Гуртов, Кекконен А. Л // Кадровик. Рекрутинг для кадровика. М.: 2010. №. 12. С. 58–66.